

NEMIS TILIDA FAQAT KO'PLIKDA VA FAQAT BIRLIKDA ISHLATILADIGAN OTLAR (PLURALTANTUM UND SINGULARETANTUM)

Azamatova Gulnoza Sunnatovna

Samarqand davlat universiteti Tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082394>

Kategoriya atamasi tilshunoslikka falsafa fanidan kirib kelgani barchamizga ma'lum. U falsafada obyektiv borliq va bilishdagi muayyan mohiyatan ko'proq qonuniy aloqa va muammolarni aks ettiruvchi umumiy tushuncha tarzida ta'riflanadi. Falsafada ham tilshunoslikda ham kategoriya bir xil ma'noni bildiradi. Ya'ni kategoriya uchun juftlik va yakkalik hos bo'lishi shart. Falsafada juftlikni sabab-natija, voqea-hodisa, butun qism; yakkalikni esa borliq, miqdor, makon tashkil etsa, tilshunoslikda kategoriya atamasi ostida zidlangan ikkilik tushuniladi. Grammatik kategoriya - morfologik paradigmada aks etgan grammatik ma'nolar birlashmasidir. Grammatik kategoriyalar bir yoki bir nechta ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin. Grammatik kategoriyalarni tatqiq qilish bo'yicha ishlar hozirda ko'paymoqda. Ulardan biri son kategoriyasidir.

Son kategoriyasi otlarning muhim morfologik belgilaridan bo'lib, birlik va ko'plik shakllari asosida son kategoriyasi vujudga keladi. Son kategoriyasining har bir tilda o'z xususiyatlari mavjud. Nemis tilida son kategoriyasining ham birlik va ko'plik shakllari mavjud bo'lib, ular turli vositalar orqali hosil qilinadi. Ot so'z turkumida ko'plik kategoriyasi yasalishi muhim va katta qamrovga ega.

Nemis tilida shunday otlar mavjudki, ular faqat birlikda va faqat ko'plikda qo'llanadi. Faqat birlikda qo'llaniluvchi otlar Pluraltantum (lot. "plurale" - "ko'plik" va "tantum" - "faqat") deb ataladi. Nemis tilida faqat birlikda qo'llaniluvchi otlar quyidagilar kiradi. Bu kabi belgi* bilan berilgan otlarning aynan yoki o'xshash ko'plik shakllari uchraydi.

- **Moliyaviy iqtisodiyot sohasiga tegishli otlar:**

Aktiven – moliyaviy aktivlar, die Alimente – aliment puli, die Auslagen – xarajatlar, die Diäten – kundalik nafaqalar, *die Effekten – qimmatbaho qog'ozlar, die *Einkünfte – daromat, die *Habseligkeiten – egalik, die Kosten – to'lovlar, die Mobilien – harakatlanuvchilar, die Naturalien – tabiiy mahsulotlar, die Passiven(yoki die Passiva) – nofaol aktivlar, die Spesen – xarajatlar, die Unkosten – xarajatlar, die *Zensen – senzura

- **Geografik atoqli otlar (Mamlakat nomlari, tog' tizmalari nomlari, Orol guruhlari nomlari):**

Die Niederlande – Niderlandiya, die Vereinigte Staaten von Amerika – Amerika Qo'shma shtatlar, die Alpen – Alp tog'i, die Dolomiten – Dolomit tog'i, die Anden – And tog'i, die Molukken – Molukka orollari, die ionischen Inseln – Ion orollari

- **Boshqa otlar:**

Allüren – munosabatlar, die Altwaren – eski buyumlar, die Annalen – yilnomalar, die Annaten – annatlar, die *Äonen – Abadiy umr, Blattern – Chechak(yuqumli kasallik), die *Daten – ma'lumotlar, die Dehors – bezaklar, die Dubiosen – Ikkilanish, die *Eltern – ota-ona, die Fasten (Fasttage) – ro'za, die Ferien – ta'til, die Flitterwochen – asal oyi, die Gebrüder -aka-uka, die *Geschwister – opa-uka, aka-singil, die Kurzwaren – kichik buyumlar, die Lebensmittel – oziq-ovqat mahsulotlari, die Leute – odamlar, die Masern – qizamiq, die Memoiren – xotiralar, die *Möbel – mebellar, die Tropfen – tomchilar, Trümmer – qoldiqlar, die *Vorfahren – ajdodlar, die Wirren – chalkashliklar, die *Zwillinge – egizaklar

Yuroridagi otlarning faqat bir qismigina sanalish xususiyatiga ega:

Frage acht Leute und du bekommst acht verschiedenen Antworten. Können Sie uns vier Lebensmittel nennen, die Sie immer im Kühlschrank haben?

Ich suche nach Informationen über zwei Vorfahren, die im Bündnerland in der Schweiz lebten.

Ammo deyarli ko'pchilik ko'plikda qo'llaniluvchi otlar sanoq sonlar bilan ishtatilmaydi.

Bayram nomlari hisoblanadigan - Ostern – pasxa bayrami, Pflingsten – hosil bayrami, Weinachten – Rojdestvo bayramlari nomlari avval faqat ko'plikda qo'llanilgan bo'lsada, hozirda ular birlik shaklda qo'llanadi:

Hast du ein schönes Ostern gehabt?

In diesem Jahr fällt Weihnachten auf einen Mittwoch.

Ko'pincha tilak bildirishda ushbu so'zlarning ko'plik shakli hozir ham butun nemis og'zaki nutqida ishlatiladi:

Fröhliche Ostern! Frohe Weinachten!

Yuqoridagilarning aksi sifatida faqat birlikda qo'llaniluvchi otlar ham olmon tilida mavjud bo'lib, ular Singularetantum lot. "singulare" - "birlik" va "tantum" – "faqat") deb nomlanadi. Quyidagilar faqat bilikda qo'llaniluvchi otlardir:

- Ko'pchilik sanalmaydigan aniq otlar:

Lärm – shovqin, der Schnee – qor, der Schutz – boylik, die Kälte – sovuq, das Fleisch – go'sht, das Obst – meva,

- Mavhum otlar:

der Durst – chanqoq, der Hunger – ochlik, der Hass – nafrat, der Überfluss – ta'sir, die Vernunft – mamnunlik, die Gegenwart – hozirgi zamon, die Ruhe -hordiq, die Wehmut – xafagarchilik, das All – borliq, das Chaos – tartibsizlik, das Nichts – hech narsa, der Dank – rahmat

- Otlashgan fe'llar

das Denken – fikrlash, das Verzeihen – uzr so'rash, das Vergessen – unutish

- Ko'pchilik modda nomlari:

Gold – oltin, Helium - geliy

Ba'zi bir birlikda qo'llaniluvchi otlarning ko'plik shakli qo'shma ot orqali hosil qilinadi:

Das Laub – die Laubsorten, der Schnee – die Schneemassen

Yana bir qism otlar asosiy ma'noda birlikda qo'llanilib, qo'shimcha, ya'ni aniqlashtiruvchi ma'noda ko'plikda qo'llaniladi:

Die Schönheit – go'zallik, Die Schönheiten – go'zal odamlar

Dummheit – ahmoqlik, die Dummheiten – ahmoqona voqealar

Ilmiy tilda birlikda qo'llaniluvchi otlar ko'likda ham ishlatiliniadi, ammo boshqa holatda ular faqat birlikda qo'llanadi:

Staub – chang, Stäube – changlar (chang turlari)

Wasser – suv, Wässer - suvlar (turli mineral suv turlari)

Milch – sut, Milche yoki Milchen – sutlar (Sut turlari: sigir suti, echki suti kabi)

Käse – pishloq, Käse – pishloqlar (pishloq turlari)

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz kerakki, har bir tiling son kategoriyasi doirasida o'ziga xosliklari mavjud ekan, xususan buni nemis tili misolda ko'rib chiqdik. Birlik va ko'plikda ishlatiluvchi otlar ham nemis tilida ko'pchilik sonni tashkil etadi. Ularni o'rganish chet tili o'rganuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega deyish mumkin.

REFERENCES

1. Adamzik, Kirsten. Sprache: Wege zum Verstehen, Tübingen/Basel: Francke, 2001.
2. Duden. Die deutsche Grammatik. Band 4. Dudenverlag, Mannheim, 2009.
3. Eisenberg, Peter. Grundriß der deutschen Grammatik, 2 Bde, Stuttgart: Metzler, 1998.
4. Ernst, Peter. Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft, Wien: Verlag Edition Praesens, 1999.
5. Heidolph, Karl E./Flämig, Erich/Motsch, Wolfgang. Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin: Akademie-Verlag, 1984.
6. Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno. Grammatik der deutschen Sprache, Berlin: De Gruyter, 1997.